

ILG'OR XORIJIY DAVLATLARNING MUNOSIB KADRLARNI TANLAB OLISH BO'YICHA TAJRIBALARI VA ULARNI O'ZBEKISTONGA JORIY QILISH SHARTLARI

*Shukurov Nurbek O'tkirboyevich –
O'zbekiston Milliy universiteti tadqiqotchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqola Mamlakatimizda davlat fuqarolik xizmati faoliyati samaradorligini oshirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, uning huquqiy jihatlarini mustahkamlanganligiga qaramasdan milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish va ularni davlat xizmatida samarali mehnat qilishini ta'minlash dolzarbligicha qolayotganligi borasida fikrlar bildirilgan. Shuningdek maqolada Birlashgan Arab Amirliklari, AQSh, Janubiy Koreya, Singapur, Fransiya, Germaniya kabi mamlakatlarning kadrlar bilan ishlash xizmati ilg'or tajribalari atroflicha o'rganilib, ularni yutuqlaridan O'zbekistonda kadrlar siyosatini olib borishda foydalanish imkoniyatlari xususida takliflar bildirilgan.

Kalit so'zlar: davlat fuqarolik xizmati, milliy kadrlar zaxirasi, raqobatbardosh kadr, "Hukumat liderlari dasturi", kompetensiyalar modeli, kadrlarni tanlash va baholash tizimini, "Global liderlar dasturi", meritokratiya tizimi.

EXPERIENCES OF ADVANCED FOREIGN COUNTRIES IN SELECTING COMPETENT PERSONNEL AND CONDITIONS FOR THEIR IMPLEMENTATION IN UZBEKISTAN

*Shukurov Nurbek O'tkirboyevich –
Researcher at the National University of Uzbekistan*

Abstract: This article discusses the efforts being made to improve the efficiency of public civil service activities in our country. Despite the legal framework being well-established, the issue of forming a national personnel reserve and ensuring their effective work in public service remains urgent. Additionally, the article thoroughly examines the advanced experiences of countries such as the United Arab Emirates, the USA, South Korea, Singapore, France, and Germany in managing human resources. It also presents proposals on how Uzbekistan can leverage these best practices in shaping its personnel policy.

Keywords: public civil service, national personnel reserve, competitive personnel, "Government Leaders Program," competency model, personnel selection and evaluation system, "Global Leaders Program," meritocracy system.

Mamlakatimizda davlat fuqarolik xizmati faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlat organlari va tashkilotlarining malakali mutaxassislar bilan yetarli darajada ta‘minlanmayotganligiga, kadrlar malakasining yuklatilgan vazifalar va zamonaviy ehtiyojlarga nomuvofiqligiga, qabul qilinayotgan qarorlar sifatining pastligiga olib kelayotgan bir qator tizimli muammolar va kamchiliklar saqlanib qolmoqda. O‘zbekistonda davlat fuqarolik xizmatiga iqtidorli kadrlarni tanlab olish tizimini takomillashtirish orqali mamlakatning buguni va ertasini hal qiladigan milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish va ularni davlat xizmatida samarali mehnat qilishini ta‘minlash dolzarbligicha qolmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti ta‘kidlaganidek: – “Asosiy vazifa – bu yuqori mahoratli va zamonaviy tafakkurga ega, puxta o‘ylangan, har tomonlama to‘g‘ri qaror qabul qila oladigan, belgilangan maqsadlarga erishadigan rahbarlar va mansabdor shaxslarning yangi tarkibini shakllantirishdan iborat”¹.

Ta‘kidlash joizki so‘nggi yillarda mamlakatimizda davlat fuqarolik xizmatini samarali tashkil qilish borasida huquqiy asosni ta‘minlash borasida samarali ishlar olib borildi. Xususan, 2023 yil 30 aprelda umumxalq muhokamasida qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining **37-moddasida** O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari davlat xizmatiga kirishda teng huquqqa egaliklari belgilab qo‘yildi². Shuningdek, davlat fuqarolik xizmatini, shu jumladan nomzodlarni ochiq mustaqil tanlov orqali saralab olish jarayonini kompleks huquqiy tartibga solishni ta‘minlovchi, shuningdek, davlat fuqarolik xizmatchilarining ish samaradorligi va kompetensiyasini baholovchi mezonlarni, ularning malakasini oshirishga bo‘lgan talablarni belgilovchi to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir kuchiga ega O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan “Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida”gi O‘RQ-788-sonli Qonunning imzolandi. Qonun bilan Davlat fuqarolik xizmati sohasida davlat boshqaruvi, Davlat fuqarolik xizmatchisining huquqiy maqomi, ularning huquq va majburiyatlari, fuqarolik xizmatiga kirish tartibi va shartlari, xizmatni o‘tash tartibi va uni tugatilishi hamda Davlat fuqarolik xizmatchilarini huquqiy va ijtimoiy jihatdan himoya qilish tartibi huquqiy belgilandi³.

Qayd etish lozimki, avval mavjud bo‘lmagan rahbar kadrlar zaxirasini tayyorlash va ular orasidan munosiblarini tanlab olish tizimi yaratish dolzarb hisoblanadi. Birlashgan Arab Amirliklari, AQSh, Janubiy Koreya, Singapur,

¹ Мирзиёев Ш.М. “Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз”. Т.: “Ўзбекистон” нашриёти. 2017. – 162-163 б.

² O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/6445145>

³ O‘zbekiston Respublikasining “Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida”gi 08.08.2022 yildagi O‘RQ-788-son Qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-6145972?ONDATE=21.09.2024>

Fransiya, Germaniya kabi mamlakatlarning sohaga oid ilg'or tajribalari hozirgi kunda samarali tizim yaratgan tajriba sifatida tan olingan.

Xususan, davlat xizmatiga eng munosiblarini tanlab olishga qaratilgan tanlov tizimi Birlashgan Arab Amirliklarida "Hukumat liderlari dasturi" deb nomlanadi. Uning maqsadi – kelajak bo'yicha aniq tasavvurga ega, o'zgarishlarning katalizatori bo'ladigan, innovasiya va keskin burilish yasaydigan rahbar kadrlar zaxirasini shakllantirishdir. Dasturda belgilangan o'quv kurslari Garvard biznes maktabi, Berkli va Dyuk universitetlari bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Dastur doirasida amaliy seminar, loyiha ishi, simulyatsiya mashg'ulotlari, geymifikasiya, kitob mutolaasi, raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish, kouching, chet el amaliyoti, mahalliy stajirovkalar tashkillashtiriladi.

AQShda davlat xizmatiga ishga olishning aniq mexanizm va talabalari belgilab qo'yilgan. Har bir lavozim bo'yicha qo'yilgan talablar, ish hajmi, majburiyatlar va javobgarlik ochiq e'lon qilinadi. Davlat xizmatidagi mansab va vazifalar o'z xarakteri va xususiyatlaridan kelib chiqib, 18 ta toifaga ajratilgan. Mazkur ma'lumotlar har qanday o'zida bo'sh ish o'rni bo'lgan davlat organining veb-saytida joylashtiriladi. Har qanday shaxs yuqoridagi ma'lumotlar bilan tanishishi va belgilangan talablar asosida tegishli hujjatlarni to'ldirib ariza topshirishi mumkin. Shundan so'ng belgilangan kunda tanlov imtihoniga tashrif buyuradi va boshqalarga nisbatan yuqori ball bilan davlat xizmatiga ishga qabul qilinishi mumkin⁴.

Ishga kirgan shaxslar ham yuqoriroq lavozimga o'tishni istasa kadrlar bo'limiga ariza topshiradi va belgilangan kuni imtihon topshirib, so'ng uning natijasiga ko'ra yuqoriroq lavozimga ko'tarilishi mumkin. Shaxsni yuqori lavozimga o'tkazish to'g'risidagi qaror imtihon yakunlari asosida chiqariladi.

Fransiyada kadrlar tanlovi davlat xizmatining muhim prinsipi bo'lib hisoblanadi. Bu yerda tanlovlarni o'tkazishning uchta asosiy turi mavjud: "tashqi" – ma'lum diplomga ega bo'lgan shaxslar uchun; "ichki" – davlat xizmati stajiga ega bo'lgan amaldorlar uchun; "aralash" – oldingi ikkala tur qo'shilgan holda. Tanlov mustaqil kollegial organ – jyuri tomonidan o'tkaziladi. Masalan, bu AQShda kadrlar boshqarmasi, Yaponiyada – kadrlar bo'yicha milliy boshqarma tomonidan o'tkaziladi. Ular nomzodlarni, ularning ko'rsatgan xizmatlariga qarab, keyinchalik lavozimlarga tayinlash uchun taqsimlaydi. Jyurilarni lavozimlarga tayinlash vakolatiga ega bo'lgan davlat organi tashkil etadi. Bu yerda o'ziga xoslik shundan iboratki, jyurilar biron-bir lavozimni egallash yuzasidan tavsiya beradi, yakuniy qaror esa tanlovni e'lon qilgan organ yoki shaxs tomonidan qabul qilinadi. Tayinlangan

⁴ Ўзбекистон Республикасида давлат хизматини ислоҳ этишининг ҳуқуқий асослари: давра суҳбати материаллари. - Тошкент : Baktria press, 2015. - 156 б.

shaxs avtomatik tarzda amaldor maqomini olmaydi, balki stajyor lavozimini oladi, faqatgina sinov muddati tugashi bilan doimiy xizmatga tayinlanadi. Tanlovlarning qonuniyligini ma'muriy sud nazorat qilib boradi⁵.

Kanada barcha davlat xizmatchilari, jumladan, yuqori rahbarlik lavozilariga ham qo'llanadigan yagona kompetensiyalar modelini ishlab chiqqan yagona davlatdir. Ayni paytda ko'plab rivojlangan Yevropa davlatlarida **ikkita kompetensiyalar modeli ishlab chiqilgan:**

Biri yuqori rahbarlik lavozimlari uchun, ikkinchisi boshqa barcha davlat xizmatchilari uchun.

Kanadada davlat xizmatchilarini tanlov asosida tanlab olishda quyidagi **kompetensiyalarga** e'tibor beriladi:

- qadriyatlar va axloqiy me'yorlar (majburiyatlarni vijdonan va mijozlarga hurmat bilan ado etish);
- strategik fikr yuritish (tahlil va g'oyalar orqali yangilik va innovatsiyalarni hayotga tatbiq etish);
- yetakchilik (insonlarni, tashkilotlarni, sheriklarni jalb eta olish);
- boshqaruv mahorati (vazifalarni odamlarni, moliyani boshqarish orqali bajarish);

Kanada davlat xizmatlariga kadrlar zaxirasini shakllantirishda **kadrlarni tanlash va baholash tizimini** hisobga olgan holda, bu jarayonni belgilaydigan **asosiy omillarga** e'tibor qaratish lozim:

- kadrlar zaxirasiga kiritish uchun tanlovda ishtirok etishning tenglikka asoslanganligi va ixtiyoriyligi.
- kadrlar zaxirasiga kiritilgan da'vogarlarining kasbiy va shaxsiy sifatlarini baholashning ob'ektivligi va har tomonlamaligi;
- Davlat xizmatchilarining kasbiy lavozimga ko'tarilishini rejalashtirish;
- Davlat fuqarolik xizmatida kadrlar zaxirasini shakllantirish to'g'risidagi ma'lumotning oshkoraligi va ulardan foydalanish imkoniyati.

Kanadada kadrlar zaxirasiga kiritish uchun tanlov o'tkazishda eng asosiy e'tibor zaxiraga kiritiladigan nomzodlarning psixologik sifatlarini baholashga qaratiladi.

Davlat xizmatchilarini yuqori lavozimlar bo'yicha kadrlar zaxirasiga kiritishda yetakchilik qobiliyati alohida ahamiyatga ega. Ular («Key leadership competencies – model and definitions») quyidagi 4 guruhga bo'lingan:

- qadriyatlar va axloqiy me'yorlar;
- strategik fikrlash;

⁵ O'sha joyda.

- odamlarni, tashkilotlarni, sheriklarni jalb etish qobiliyati;
- boshqaruv mahorati.

Mazkur kompetensiyalar modeli hozirgi paytda boshqaruv tizimida (low management group) ba'zi pozitsiyalarni baholashda foydalanilmoqda.

2016 yilda oliy martabadagi rahbarlar uchun yangi kompetensiyalar modeli qabul qilindi. U davlat xizmatchilari va oliy martaba rahbarlarini tanlash, o'qitish va rivojlantirish uchun xizmat qiladi.

Model rahbarlik mahoratini shakllantirish, odamlarni ruhlantirish va ularni tirishqoqligini ishga solish, axloq me'yorlariga rioya qilish, kasbiy mahorat va shaxsiy daxlsizlikni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, ishchilar muhitida hurmat va o'zaro ishonchlilik vaziyatini yaratish, sheriklar va manfaatdor shaxslar bilan hamkorlik, innovasiya va hal qiluvchi o'zgarishlarni olg'a surish, natijalarga erishishni o'z ichiga oladi.

Kanadada davlat xizmatchilarini tanlov asosida tanlab olish xizmatchilarni tanlash va kadrlar zaxirasiga o'tkazishga qaratilgan.

Davlat boshqaruvi xodimlarining mamlakat boshqaruv tizimining ayni ahamiyatiga qarab ish tutish ya'ni mamlakat boshqaruv tizimining uzoq muddatli rivojlanish natijalarining muhimligi qonunan belgilab qo'yilgan.

Janubiy Koreyada esa ushbu yo'nalishdagi ishlar "**Global liderlar dasturi**" deb nomlanadi. Ushbu dastur doirasida yangi bilimlarni egallash va zarur ko'nikmalarni hosil qilish bo'yicha xorijiy mamlakatlarning mahalliy organlarida amaliyot o'tash ko'zda tutilgan⁶.

Bundan tashqari, davlat xizmati tizimi, eng avvalo, davlat xizmatchilarini 9 ta darajadagi lavozimlar bo'yicha toifalarga ajratishni ko'zda tutadi. Hozirgi paytda davlat boshqaruvi sohasiga ishga qabul qilish ochiq holatda amalga oshiriladi. Bu jarayon imtihon sinovlari va ochiq tanlovlar orqali olib boriladi. Imtihonlarga universitetda yoki ochiq onlayn va offlayn kurslaridan olingan zaruriy bilim darajasiga ega shaxslar qo'yiladi.

Imtihonlar bir necha turda olib boriladi: ish tajribasiga ega bo'lmagan va ega bo'lmagan shaxslar uchun tanlov asosidagi **ochiq tanlov imtihon**, shuningdek, nomzodlarda **ish tajribasi borligini hisobga olgan holda tanlov asosida davlat xizmatiga qabul qilish**.

Bunda imtihonlar nomzod qabul qilinishi mumkin bo'lgan darajaga bog'liq bo'ladi, ya'ni martaba darajasidan kelib chiqib imtihon tashkil etiladi. Ishga qabul qilishning bunday ochiq shakli davlat boshqaruvi organlariga kerakli mutaxassislarni

⁶ Корея ривожлантириш институти. Global Leadership Program/
https://www.mofa.go.kr/tzen/brd/m_10692/view.do?seq=761415 (мурожаат қилинган сана 18.03.2025)

jalb qilish imkonini berdi. Bu davlat xizmatchilarining kasbiy mahorati va ular faoliyati samaradorligining umumiy darajasini oshiradi.

Jarayon 12 ta soha bo'yicha murakkab tanlovli imtihonlardan iborat bo'lib, ular orasida iqtisod, ish boshqaruvi (menejment) va davlat administratsiyasi yo'nalishlari asosiy hisoblanadi. Davlat mansabdor shaxslari lavozimi oshishining rivojlanish masalalari bilan fuqarolik xizmati bo'yicha maxsus Komissiya markazlashgan holda shug'ullanadi.

Germaniya davlat xizmatida band bo'lgan shaxslarning uch toifasi farqlanadi:

- mansabdor shaxslar;
- davlat muassasalarining xizmatchilari;
- davlat muassasalarining ishchilari.

Mansabdor shaxslar davlat xizmatchilarining alohida kategoriyasi bo'lib, maxsus boshqaruv funksiyalarini amalga oshiradilar hamda alohida huquqiy hamda siyosiy maqomga ega bo'ladilar.

Germaniya qonunchiligi davlat xizmatida bo'lgan mansabdor shaxslarning 16 kategoriyasini nazarda tutgan.

Germaniya davlat xizmatining o'ziga xos xususiyatlaridan biri – bu davlat xizmatiga kirish tartibotining qonun hujjatlarida aniq belgilab berilganligidadir. Davlat xizmatidagi bo'sh mansablar to'g'risidagi ma'lumotlar maxsus yozma nashrlarda berib boriladi.

Buyuk Britaniyada davlat (fuqarolik) xizmatiga kirish uchun nomzodlarni tanlash bilan **fuqarolik xizmati ishlari bo'yicha komissiya**, vazirlik va muassasalar shug'ullanadi. Tanlashdagi yordamchi rolini davlat xizmati uchun nomzodlarni baholash va tanlash bo'yicha agentlik bajaradi. Qabul qilish jarayonlari lavozimning darajasi, guruhi va xarakteridan kelib chiqib farqlanadi. O'rta va kichik bo'g'indagi xizmatchilarning tanlovi, komissiyalarning umumiy nazorati ostida bo'lsa ham, vazirlik va muassasalarning o'zlari tomonidan amalga oshiriladi⁷.

Buyuk Britaniyada kadrlarni fuqarolik xizmatiga jalb etish ochiqligi bilan ajralib turadi, bu yangi kadrlarni tanlash me'zonlari nomzodlarning boshqaruvdagi tajribasiga va vakant lavozimlarga davlat xizmatida bo'lmagan shaxslarni tayinlashdagi ochiq tanlovga asoslanadi.

Davlat xizmatidan tashqarida rahbarlik malakasi va tajribasiga ega bo'lgan ijrochi rahbarlik lavozimini egallab turgan shaxslar davlat idoralaridan boshqa joylardagi ish tajribasiga ham ega bo'lsa, ular xodimlar mentalitetiga o'zgarishlar kiritishga qodir bo'ladi, deb hisoblanadi.

⁷ Литвинцева Е.А. Государственная служба в зарубежных странах.- М.: Изд-во РАГС. 2004. 25-27 б.

Fuqarolik xizmati poydevori siyosiy jihatdan xolis mexanizm bo'lib, u oliy darajadagi vijdonlilik mezonlariga ega va quyidagi unsurlar vositasida nohaq kamsitishlarning har qanday ko'rinishining oldini oladi:

- ishga eng maqbul nomzodni tanlash;
- barcha tayinlashlar shunday shaffof o'tkaziladiki, bunda biror kishining homiyligidan shubhalanishni iloji bo'lmaydi (masalan, do'stlar, qarindoshlar yoki ishdagi hamkorlar homiyligidan);
- xodimlarni tanlash ishini amalga oshirish yo'li bilan siyosiy xolislik tamoyilini ta'minlash;

Ishga qabul qilish fuqarolik xizmati ishlari bo'yicha komissiya vakolatiga kiradi. Komissiya fuqarolik xizmatiga kirishning asosiy sharti sifatida umumiy tipdagi yozma imtihonga asoslanadi. Imtihon Oksford va Kembrij universitetlari dasturlariga asoslangan. Chunki aynan shu universitetlar rahbar lavozimlarga nomzodlarning katta qismini yetkazib berayotganligi amalda kuzatilmoqda. Imtihon 3 bosqichni o'z ichiga oladi: umumiy fanlar bo'yicha yozma ma'ruzalar, testlar, suhbatlar.

Buyuk Britaniyada davlat fuqarolik xizmati asosini tashkil etgan tamoyillar quyidagilardan iborat.

Jumladan, sotilmaslik, xolislik, ob'ektivlik, kasbiy sifatlariga ko'ra xizmat pillapoyasida ko'tarilishi, parlamentga muntazam hisob berish majburlik. Bu yuz yildan ortiq vaqt mobaynida o'zgarmas bo'lib qolgan. Hukumat muntazam ravishda ularni takomillashtirishga harakat qiladi.

Fransiya har qaysi vazirlik o'z tartibiga ega, ammo tanlovlar odatda nomzodlar sonini qisqartirishga qaratilgan 3 bosqichdan keyin tashkil etiladi.

1-bosqich - talabnoma shaklini va nomzodning talablarga mos kelishini tekshirish (masalan, diplom yoki kasbiy tajriba nuqtai nazaridan)

2-bosqich - odatda yozma imtihondan iborat bo'ladi va jarayondan o'tgan nomzod tanlovda ishtirok etishda davom etish huquqiga ega bo'ladi. Imtihon muayyan mavzularda esse yoki qaydlar yozishdan iborat bo'lishi mumkin.

Malakali nomzodlar imtihonni davom ettirishlari mumkin. So'nggi imtihonlar odatda hakamlar hay'ati bilan suhbat ko'rinishida bo'ladi.

Davlat xizmatining ba'zi funksiyalari (masalan, attashe ma'muriyati) nomzodlar avvalo ma'muriy maktabga ya'ni ma'muriy hududiy institutga hujjat topshirishlarini talab qiladi. Davlat fuqarolik xizmatiga nomzodlarni qabul qilish qilish 3 bosqichda **tashqi, ichki va ochiq** tarzda amalga oshiriladi:

- Tashqi tanlovda – ma'lum diplom mutaxassisliklari uchun amalga oshiriladi;
- Ichki tanlov – ma'lum ish stajiga ega bo'lgan davlat xizmatchilari orasida amalga oshiriladi;

Ochiq tanlov – davlat xizmatidagi vakant o‘ringa barcha xohlovchilar uchun qatnashish imkoniyatini beradigan tanlov.

Nomzodlarni tanlab olish va tanlovni o‘tkazish jarayoni maxsus jyuri tomonidan amalga oshiriladi. Jyuri a‘zolari davlat organlari va tashkilotlari hamda nodavlat tashkilotlari a‘zolaridan shakllantiriladi. Jyuri a‘zolari tanlovda g‘olib bo‘lgan nomzod to‘g‘risidagi tavsiyanomani tanlovni e‘lon qilgan ish beruvchi davlat organiga topshiradi. Ish beruvchi davlat organi tanlov g‘olibini ishga qabul qilish va qilmaslik to‘g‘risidagi qarorni o‘zi qabul qiladi.

Singapurda meritokratiya tizimi ilk bor 1959 yilda inglizlar tomonidan tamoyil sifatida joriy etilgan. Bunda mamlakat rahbariyati xizmatda ko‘tarilish insonning salohiyatiga bog‘liq ekaniga urg‘u bergan. Davlat xizmati siyosiy aralashuvdan himoyalangan. Raqobatbardosh maosh iste‘dodli xizmatchilar xususiy sektordagi maoshga uchmasligi garovidir. Singapurcha meritokratiyaning eng g‘aroyib jihati uning **siyosiy yetakchilarga ham tegishli** ekanidir.

Singapurda ishga qabul qilingan xodim, lavozimga ko‘tarilganda har bir lavozim pog‘onasi uchun imtihondan o‘tadi. Mamlakatda majburiy ravishda davlat boshqaruvi rahbar hamda xodimlari uchun 100 soatlik malaka oshirish kurslarini o‘tashlari belgilangan. Davlat xizmatida mustaqillikka erishilgandan bor-yo‘g‘i olti yil keyin 1971 yilning martida tashkil etilgan **Davlat xizmati xodimlarini tayyorlash institutidan boshlangan kadrlar tayyorlash an‘anasi mavjud.** Davlat xizmati kolleji 1993 yilda yuqori mansabdor shaxslarni tayyorlash maqsadida ochilgan. Mazkur o‘quv muassasalari davlat xizmatchisini malakasini oshirish bilan ham shug‘ullanadi. Rahbar kadrlar zaxirasini shakllantirish bo‘yicha **Singapur** tajribasi o‘ziga xos bo‘lib, “**Davlat xizmati liderlik dasturi**” deb nomlanadi. Dastur ikki bosqichdan iborat bo‘lib, uning maqsadi davlat xizmatida asosiy rahbarlik lavozimlari uchun iqtidorli va qobiliyatli shaxslarni aniqlash va tayyorlash hisoblanadi. Dastur doirasida nomzodlar turli vazirlik va idoralarga doimiy ravishda rotasiya qilinadi, shuningdek, Davlat xizmati kollejida maxsus o‘quv kurslarida o‘qitiladi.

Hozirgi kunda Singapurda davlat xizmatiga qabul qilishning HAIR (Helicopter view, Analysis, Imagination, Reality) malaka talablarini baholovchi modelning qo‘llanishi ahamiyatlidir. Bunda, davlat xizmatchisi tanlov asosida ishga qabul qilinganda masalaga qay darajada yondashuvi, uni tizimli tahlil qilishini baholaydi.

Qozog‘izistonda davlat fuqarolik xizmatchilarini ishga olish tartibi tanlov asosida o‘tkaziladi. Tanlovni vakant ish joyi bo‘lgan davlat organi yoki tashkiloti tashkillashtiradi hamda amalga oshiradi. Tanlovning shaffof o‘tishini 5 nafardan iborat bo‘lgan komissiya kuzatib boradi. Mazkur komissiyaning raisi tanlovni e‘lon qilgan davlat organi yoki tashkiloti xodimlaridan tayinlanadi.

Nomzodga bo‘lgan asosiy talab, mavjud bo‘lgan vakant o‘ringa uning malakasi, mutaxassisligi va davlat fuqarolik xizmatchisiga quyilgan talablarga mos kelishidir.

Tanlov kuni barcha bosma va elektron ommaviy axborot vositalarida, tanlov boshlanishidan 15 kun oldin e‘lon qilinadi.

Tanlov quyidagi 3 bosqichdan iborat:

1. Nomzodning malakasini baholash (test);
2. Nomzod bilan suhbat;
3. Tanlov natijalarini baholash.

Komissiya tomonidan tanlovda g‘olib bo‘lgan nomzod haqidagi tavsiyanoma va tanlov natijalari tasdiqlangan bayonnoma ish beruvchi davlat organi yoki tashkilotining rahbariga topshiriladi. Davlat organi yoki tashkilot rahbari mazkur bayonnoma va tavsiyanomaga asosan tanlov holibi bo‘lgan nomzod bilan mehnat shartnomasini imzolaydi. O‘zini kamsitilayotgan deb hisoblaydigan davlat xizmatchilari bevosita ma‘muriy sudga murojaat qilishga haqli hisoblanadi

**Xorij tajribasini O‘zbekistonda qo‘llash imkoni
va undan kutilayotgan natijalarga oid**

JADVAL

№	Ilg‘or xorij tajribasining mohiyati	O‘zbekistonda qo‘llash imkoni, sohasi	Kutilayotgan natija
1.	BAA. “Hukumat liderlari dasturi”. Keskin burilish yasaydigan rahbar kadrlar zaxirasini shakllantirish.	O‘zbekiston sharoitida mazkur xorij tajribasi Davlat fuqarolik xizmatiga	Sub‘ektivlikni kamaytirish maqsadida yozma imtihon , va
2.	Singapur. “Davlat xizmati liderlik dasturi”. Rahbarlik lavozimlariga iqtidorli va qobiliyatli shaxslarni aniqlash va tayyorlash. Meritokratiya. HAIR (Helicopter view, Analysis, Imagination, Reality)	nomzodlarni saralash jarayonida qo‘l keladi. Masalan, Tanlovlarni o‘tkazishda test bosqichi hamma uchun bir xil mezonlar asosida amalga oshiriladi. Lekin,	assessment markaz tashkil qilinishi yechim bo‘la oladi.
3.	Janubiy Koreya. “Global liderlar dasturi”. Xorijiy mamlakatlarning mahalliy organlarida amaliyot o‘taladi. Ochiq tanlov.	suhbat bosqichi sub‘ektiv qarorlarga bog‘lanib qolgan.	

4.	<p>Kanada. Barcha davlat xizmatchilari uchun kompetensiyalar modeli ishlab chiqilgan.</p>		
5.	<p>Buyuk Britaniya. Davlat xizmatiga kirish uchun nomzodlar bilan maxsus Komissiya va tegishli vazirliklar shug‘ullanadi. Ochiq tanlov. NNT vakillariga ruxsat bor. Yozma imtihon Oksford va Kembrij universitetlari dasturlariga asoslangan</p>	<p>“Taraqqiyot” respublika tanlovini transformatsiya qilishda mazkur tajribadan foydalangan holda tanlov g‘oliblarini Milliy zaxiraga va/yoki stajiyor/dublyor sifatida ishga qabul qilish mumkin.</p>	<p>Avvalgi tanlov natijalariga ko‘ra, lavozimlarga tayinlanmaslik va ishlashdan bosh tortish holatlari oldi olinadi va Tanlovning nufuziga putur yetmaydi.</p>
6.	<p>G7 va boshqa rivojlangan mamlakatlarning barchasida Inson resurslarini boshqarish bo‘linmalari – HRD mavjud.</p>	<p>Davlat organlari va tashkilotlaridagi kadrlar bilan ishlash bo‘linmalari bir necha normativ-huquqiy hujjatlarda ko‘rsatilganiga qaramay hanuz “Inson resurslarini boshqarish” shaklida o‘zgarmagan. O‘tganlari ham mohiyatan “kadrovik” vazifalari bilan cheklanib qolmoqda.</p>	<p>HRD xodimni har tomondan rivojlantirishga yo‘naladi. Bo‘linma va tashkilot shaklan va mazmunan o‘zgarishiga erishiladi.</p>
7.	<p>Qozog‘iston. “Bolashaq” dasturi. Tatariston. “Algarısh” dasturi. Iqtidorlilarni xorijiy top OTMlarda o‘qitadi. Bakalavr yo‘nalishi mavjud emas.</p>	<p>Mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot qilish bo‘yicha “El-yurt umidi” jamg‘armasi ta’lim dasturlarida bakalavr uchun</p>	<p>Bu orqali uzoq muddatli investitsiya natijadorligi oshadi. Ya’ni, 2-3 yilda o‘z natijasini bera boshlaydi.</p>

		ajratilgan kvotalarni magistratura va dokorantura yo‘nalishiga o‘tkazish maqsadga muvofiq.	
8.	Qozog‘iston. “Bolashaq” dasturi. Tatariston. “Алгарыш” dasturi. Xorijiy ilmiy stajirovkalarni ham muvofiqlashtiradi.	Innovatsion rivojlanish agentligi vakolatidagi xorijiy ilmiy stajirovkalarni “El-yurt umidi” jamg‘armasi vakolatiga o‘tkazish lozim.	Bu orqali faoliyat monitoringi osonlashadi, yagona muvofiqlashtiruvchi organ vakolatiga o‘tadi.

Texnologiyalar rivojlanishining o‘ziga borayotgan sur‘atlari kadrlar sifatiga yangi talablarni qo‘ymoqda. Mehnat bozoridagi raqobatbardoshlik va kadrlarni tanlash mezonlarini doimiy ravishda takomillashib borishi – kadrlar bilan ishlash xizmati xodimlari uchun noqulay vaziyatni yuzaga keltiradi.

Xorijiy davlatlarda davlat xizmatchilarining ishga kirishi va o‘ziga xos xususiyatlariga ega. Aksar mamlakatlarda alohida e‘tibor fuqarolarni davlat xizmatiga kirishi bo‘yicha teng imkoniyatlarini ta‘minlashga qaratilgan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ta‘kidlash mumkinki, rivojlangan mamlakatlar ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida salohiyatli kadrlarning ayniqsa, yuqori bo‘g‘in rahbar kadrlarining roli hal etuvchi ahamiyat kasb etmoqda. Yetuk mutaxassislar va yuqori kasbiy malakaga ega kadrlar ma‘lum bir sohaning rivojlanishida asosiy omil sifatida o‘zini namoyon qilsa, sohalar rivoji mamlakatlarning raqobatbardoshligini oshiradi hamda uning umumiy xavfsizligini ta‘minlovchi bosh omillardan biri bo‘ladi.

“Davlat fuqarolik xizmati” to‘g‘risidagi Qonunga muvofiq davlat fuqarolik xizmatiga kirish yoki bo‘sh turgan lavozimni egallash faqat ochiq tanlov asosida amalga oshiriladi. Shunday ekan, **meritokratiya** tamoyillariga asoslangan ochiq tanlovlarni davlat organlari va idoralarining barchasiga birdek tatbiq qilish muhim sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 30.04.2023 yilda umumxalq referendumida qabul qilingan
2. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida”gi 08.08.2022 yildagi O‘RQ-788-son Qonuni

3. Sh.Mirziyoev. “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz” 1-jild. “O‘zbekiston” nashriyoti. 162-163 betlar. 2017 y.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik –har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. 2017 yil 14 yanvar. –Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017.
5. Литвинцева Е.А. Государственная служба в зарубежных странах.- М.: Изд-во РАГС. 2004. Б-185.
6. <https://argos.uz/uz> – O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligining rasmiy veb-sayti.
7. <https://vacancy.argos.uz/> – Davlat fuqarolik xizmati vakant lavozimlarining yagona ochiq portali.
8. <http://www.lex.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi.
9. Koreya rivojlantirish instituti. Global Leadership Program/
https://www.mofa.go.kr/tzen/brd/m_10692/view.do?seq=761415